

Arbeite mit dem Ordner **natur.zip**

Arbeitshinweise

- Entpacke den Ordner *natur.zip*
- Benenne den Ordner *natur* um in **nachname-natur**
- Mache dich mit dem Inhalt des Ordners vertraut.
- Verschiebe die **Dateien** (verschiedene Pflanzen und Tiere) in die **passenden Ordner** (*flora_pflanzen* mit *blumen* und *baume* bzw. *fauna_tiere* mit *land* und *wasser*).
- **Erstelle** im Ordner *fauna_tiere* den Unterordner **luft**.
Verschiebe *mowe.pptx* und *papagei.pptx* in den Ordner *luft*.
- **Suche** im Ordner *natur* nach allen Dateien/Ordnern, die mit dem Buchstaben **F** beginnen.

Schreibe dein Ergebnis hier auf: _____

- **Suche** nach **allen Word-Dokumenten**. Wie viele gibt es? _____
- **Suche** nach *sonnenblume.docx* – wie groß ist diese Datei? _____
- Wo versteckt sich die Maus? **Suche** nach *maus.xlsx* und „**verstecke**“ sie!
- Erstelle aus dem Ordner *nachname-natur* einen **ZIP-komprimierten** Ordner.